

**QUALI TERAPIE SONO EFFICACI NEL DOLORE BENIGNO IN CASO DI
INSUCCESSO DELLE RIFLESSOTERAPIE? ANALISI DI 28 CASI.**

PAOLO BARBAGLI
RENZA BOLLETTIN

Ambulatorio di Terapia del Dolore – Riva del Garda, Trento, Italia
A.I.R.A.S. (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Aggiornamento Scientifico) –
Padova, Italia

Paolo Barbagli, via Storch 7, 38066 Riva del Garda (Trento), Italia. Tel. 0464-520511.

Questo articolo è stato presentato in forma di Abstract al XXI Congresso S.I.R.A.A. (Società Italiana di Riflessoterapia Agopuntura e Auricoloterapia), Arenzano (GE) 18.11.2006

Riassunto

Scopo dello studio. Analizzare quali terapie sono risultate efficaci in caso di insuccesso di alcune riflessoterapie (agopuntura, neuralterapia secondo Huneke, riflessoterapia con fisiologica).

Metodi. Gli Autori hanno esaminato, in un database che raccoglie tutti i casi di dolore benigno (3662) da loro trattati dal 1982 al 30.6.2006 mediante una metodica riflessoterapica, quei casi che, considerato insoddisfacente il risultato conseguito, hanno in seguito effettuato qualche altro tipo di terapia dimostratasi in grado di migliorare significativamente, o talvolta risolvere, la sintomatologia algica. Il gruppo così esaminato è risultato composto da 28 casi (con 25 pazienti, perché in 3 casi il paziente accusava una patologia bilaterale).

Le riflessoterapie utilizzate con risultato insoddisfacente dagli Autori sono state la neuralterapia secondo Huneke in 17 casi, l'agopuntura in 10, la riflessoterapia con soluzione fisiologica in 1 caso.

Risultati. Nei 25 pazienti analizzati, 8 hanno avuto giovamento a un intervento chirurgico, 4 da infiltrazioni di cortisone, 2 da chiroprassi e/o "manipolazioni", 2 da laserterapia, 2 da neuralterapia sec. Huneke, e 1 ciascuno da agopuntura, auricoloterapia, FANS, fitoterapia (Artiglio del Diavolo), massaggio connettivale, ultrasuoni e ultrasuoni + TENS.

Conclusioni. Non esiste "una" terapia che sia la più indicata in caso di insuccesso di una riflessoterapia, ma un lungo elenco di possibilità terapeutiche, ognuna delle quali ha delle chances di essere efficace.

Nei casi ove vi siano le indicazioni, l'opzione chirurgica sembra raccomandabile, ma in qualche caso (3 in questo studio) anche cambiare la metodica riflessoterapeutica (p. es. da agopuntura a neuralterapia e viceversa) può essere efficace.

Key words: riflessoterapia – insuccessi – agopuntura - neuralterapia

Introduzione

Introduzione

Esaminare con attenzione gli insuccessi, cercando di capirne il motivo, sembra agli Autori una buona strada, per quanto purtroppo scarsamente percorsa nella letteratura medica, per aumentare la percentuale dei successi.

Le riflessoterapie, un gruppo di terapie tra le quali la più nota è sicuramente l'agopuntura (1-2), ma che comprendono anche altre tecniche, fra le quali la neuralterapia sec. Huneke (3-5), la riflessoterapia con soluzione fisiologica (6) e l'omeoriflessoterapia (7-8), si sono dimostrate efficaci, sia pure con studi spesso metodologicamente inadeguati, nella terapia del dolore benigno di varia eziologia.

Al fine di migliorare i risultati terapeutici, ed anche al fine di indagarne il meccanismo d'azione, che appare ancora largamente oscuro, utile appare indagare sui tanti possibili fattori che tendono ad influenzare, in negativo o in positivo, i risultati, quali per esempio fattori intrinseci al paziente (9-11) (sesso, età, disturbi psichici quali ansia e depressione ecc.) e alla metodica usata (12-13) (p. es. tipo, lunghezza, diametro e profondità di infissione degli aghi; tipo, quantità, concentrazione di eventuali sostanze iniettate; numero, frequenza e durata delle sedute).

Un modo innovativo per migliorare i risultati di una terapia, purtroppo scarsamente praticato anche se talvolta gli insuccessi hanno creato entità nosografiche del tutto nuove quale p. es. la FBSS (Failed back surgery syndrome) (14), è studiarne gli insuccessi (15-16) per cercare di capirne i motivi.

Per esempio, appare estremamente utile, per gli Autori, indagare su quali possibili terapie, in caso di insuccesso di una riflessoterapia, possono essere efficaci in caso di dolore benigno.

E ciò al fine, da un lato, di cercare di indagare i motivi dei fallimenti e, dall'altro, per indirizzare i pazienti, con qualche fondamento scientifico, a qualche altro tipo di approccio terapeutico.

Materiali e metodi

Gli Autori hanno esaminato, in un database che raccoglie tutti i casi di dolore benigno (3662) da loro trattati dal 1982 al 30.6.2006 mediante una metodica riflessoterapica, quei casi che, considerato insoddisfacente il risultato conseguito, hanno in seguito effettuato qualche altro tipo di terapia dimostratasi in grado di migliorare significativamente, o talvolta risolvere, la sintomatologia algica; e riferendo poi, nel corso di una delle visite di controllo programmate o nel corso di altre occasioni di contatto, agli Autori. Le terapie successive quasi sempre sono state effettuate presso altre strutture sanitarie, ma in 2 casi sono state praticate ancora dagli Autori, che hanno annotato direttamente il risultato sul database.

Il gruppo così esaminato (**tabella I**) è risultato composto da 28 casi, di età media di $60,5 \pm 16,1$ anni (range 33-85), 21 di sesso femminile e 7 di sesso maschile, con un dolore benigno che durava da $23,6 \pm 42,8$ mesi (range 0,1-195), con 14 casi di dolore

cronico (> di 6 mesi). 4 casi di dolore intermedio (durata da 1 a 6 mesi), 2 casi di dolore cronico riacutizzato, 8 casi di dolore acuto (fino a 5 settimane).

Le riflessoterapie utilizzate con risultato insoddisfacente dagli Autori sono state la neuralterapia secondo Huneke in 17 casi, l'agopuntura in 10, la riflessoterapia con soluzione fisiologica in 1 caso.

Il numero di sedute effettuato è stato di $5,25 \pm 3,7$ (range 1-12), mentre il tipo di patologie benigne trattate sono state: 5 periartriti scapolo-omerali, 5 lombosciatalgie, 4 gonalgie, 3 lombalgie, 2 cervicobrachialgie, 2 cervicalgie, 2 algie dita mano, 2 tunnel carpale, 2 nevralgie faciali atipiche, 1 metatarsalgia.

Il risultato delle riflessoterapie utilizzate è stato considerato "insoddisfacente", al di là del parere soggettivo del paziente, quando al termine del ciclo terapeutico il dolore era invariato o peggiorato (senza miglioramenti entro 1 mese dalla fine della terapia), oppure, anche in caso di risultato positivo al termine della terapia, se tale risultato si era mantenuto per meno di 1 mese.

La terapia successiva veniva invece considerata efficace se il paziente dichiarava di averne ricavato un beneficio soddisfacente, comunque superiore alla riflessoterapia usata dagli Autori.

Risultati

Nella **tabella II** vengono elencati i 28 casi qui analizzati, con le patologie trattate, la riflessoterapia usata e la terapia successiva "efficace".

Il **caso 1** consiste in un caso di cervicobrachialgia iniziata 4 mesi prima su probabile base artrosica, sottoposto ad un'unica seduta di neuralterapia con buon risultato (miglioramento del 70 %) per 10 giorni. Poi il dolore è recidivato ed il paziente si è sottoposto ad un ciclo di ultrasuoni, con scomparsa della sintomatologia. In questo caso il parziale insuccesso della neuralterapia è dovuto chiaramente all'interruzione del ciclo terapeutico, che in caso di dolore cronico necessita, in genere, di 8-10 sedute.

Analogamente il **caso 2**, una lieve cervicalgia cronica iniziata da circa 6 mesi, ha risposto in modo insoddisfacente (per la paziente), essendo pressochè invariata dopo una sola seduta di neuralterapia, giovandosi successivamente di un ciclo di laser.

Il **caso 3**, una meniscopatia insorta da circa 20 giorni già in lista di attesa per intervento chirurgico in artroscopia, ha avuto un miglioramento di circa il 50 % con sole 2 sedute di neuralterapia; il dolore è però recidivato, come era lecito attendersi, dopo una settimana; un mese dopo, risolutivo è stato l'intervento chirurgico.

Il **caso 4**, una signora di 80 anni con una metatarsalgia da 6 mesi, era invariata dopo 4 sedute di riflessoterapia con fisiologica; il dolore è invece quasi scomparso, con un follow-up di 3 anni, con un ciclo di 6 sedute di neuralterapia con lidocaina 1 %, immediatamente seguito al precedente ed eseguito dallo stesso terapeuta, che è uno degli Autori.

Il **caso 5**, una periartrite scapolo-omeroale iniziata da circa 3 mesi e sottoposta a solo due sedute di agopuntura con dolore invariato, è stata subito dopo (3 giorni), dallo stesso terapeuta, sottoposta a un ciclo di neuralterapia (4 sedute) con buon miglio-

mento (70 %) immediato e sparizione del dolore dopo circa un mese; il dolore è in seguito recidivato 2 volte nei 2 anni successivi e trattato con successo con 2 brevi cicli di neuralterapia.

Il **caso 6**, una cervicobrachialgia sin. trattata con 4 sedute di neuralterapia seguite da un peggioramento, 1 mese e mezzo dopo ha avuto risoluzione immediata e duratura mediante asportazione chirurgica di una piccola cisti tendinea al pollice omolaterale. Evidentemente si trattava di un dolore irradiato, causato dalla spina irritativa "cisti", anche se apparentemente questa non appariva dolente. Da segnalare che non era stato rinvenuto alcun punto tender o trigger nell'area del dolore.

Il **caso 7**, una gonalgia sinistra cronica iniziata 2 anni prima, dopo 11 sedute di neuralterapia era invariato. Alla TAC si riscontrava: "limitata alterazione strutturale degenerativa-traumatica corno anteriore menisco esterno, con limitata raccolta liquida nelle adiacenze". Il dolore era di intensità molto elevata (VAS 10), e trovava beneficio 1 mese dopo, in seguito ad intervento di meniscectomia per via artroscopica.

Il **caso 8**, una periartrite scapolo-omerale in una signora di 81 anni, invariata dopo 8 sedute di neuralterapia, non trovava giovamento nemmeno dopo una singola seduta di cortisonico e anestetico locale nei punti dolenti del deltoide, effettuata sempre da uno degli Autori; risolutive invece, poco dopo, risultavano 2 infiltrazioni intraarticolari con cortisone, effettuati in ambiente ospedaliero. Pertanto, probabilmente, il dolore era di natura articolare artrosica e non periarticolare.

Il **caso 9**, una signora di 85 anni con gonalgia destra acuta (da 10 giorni) da artrosi, dopo 4 sedute di neuralterapia non ha avuto alcun giovamento; poco dopo ha avuto un miglioramento dopo 3 infiltrazioni, effettuate da un ortopedico, che la paziente non sa precisare: con ogni probabilità si è trattato di un preparato cortisonico intraarticolare.

Il **caso 10**, una signora di 69 anni con gonalgia cronica da artrosi da 2 anni, , dopo 4 sedute di agopuntura ha avuto la scomparsa del dolore, recidivato però dopo 1 mese. In seguito (quasi 2 anni dopo) viene riferito un risultato positivo (scomparsa duratura del dolore) dopo artroprotesi del ginocchio avvenuta circa 8 mesi dopo l'agopuntura.

Nel **caso 11**, una lombosciatalgia subacuta (da un mese e mezzo) in una signora di 65 anni, dopo 10 sedute di agopuntura il dolore era invariato. Una successiva TAC mostrava un'ernia espulsa L5-S1, che sembrava correlata topograficamente con il dolore. Non veniva operata, e riferiva giovamento dopo ciclo di TENS e ultrasuoni insieme.

Il **caso 12**, una lombalgia cronica (da circa 15 anni) in fase di riacutizzazione, trattata con 3 sedute di neuralterapia, al termine delle quali il dolore, dopo un iniziale miglioramento, era dopo 3 giorni dall'ultima seduta improvvisamente peggiorato. Il paziente veniva per questo motivo ricoverato in un reparto ospedaliero di Fisiatria, dopo veniva repertata mediante RMN una ernia discale. Rifiutato l'intervento chirurgico, 3 mesi dopo veniva sottoposto a un ciclo di chiroprassi, con riferito buon risultato.

I **caso 13 e 14** consistono in due patologie differenti (cervicalgia e rizoartrosi pollice) nella stessa persona, che ha risposto alla neuralterapia in modo insoddisfacente (miglioramento del 30 % e del 70 % rispettivamente per circa 15 giorni), e si è invece

giovata di una successiva fitoterapia con Artiglio del diavolo (TM 50 gocce/die per 3 mesi).

Il **caso 15**, una periartrite scapolo-omerale acuta da trauma, dopo 5 sedute di neuralterapia non ha avuto alcun risultato. Un buon risultato è stato invece successivamente riferito dopo infiltrazione (intraarticolare ?) con cortisone.

Il **caso 16**, una lombosciatalgia acuta (da 2 giorni), è peggiorata dopo 5 sedute di neuralterapia. Una singola infiltrazione con cortisone nel punto di massimo dolore, effettuata sempre da uno degli Autori, ha provocato la scomparsa immediata del dolore, che è durata circa 20 giorni. Alla ripresa del dolore, il trattamento è proseguito con un ciclo di riflessoterapia con rimedi omeopatici, con risultato buono. La paziente, una signora di 64 anni, ha comunque attribuito il risultato terapeutico all'unica infiltrazione con cortisone.

Il **caso 17**, una sciatica acuta (da circa 10 giorni) è stata trattata dapprima con un ciclo di 10 sedute di riflessoterapia con fisiologica, con un lieve miglioramento di circa il 30 %; subito dopo con 3 sedute di neuralterapia, con miglioramento invariato; un netto miglioramento ha invece avuto con 4 sedute di agopuntura, iniziate sempre da uno degli Autori pochi giorni dopo, al termine delle quali il dolore era pressochè scomparso. Follow-up di 2 anni. In sintesi, delle 17 sedute di riflessoterapia, durate complessivamente 1 mese e mezzo, le 10 di riflessoterapia con fisiologica hanno determinato solo un modesto miglioramento, le 3 di neuralterapia nessun miglioramento aggiuntivo, mentre le 4 di agopuntura sono state seguite dalla risoluzione definitiva del dolore.

Il **caso 18**, probabilmente, è un falso insuccesso dell'agopuntura ed un falso successo dei FANS. La paziente, sofferente di lombosciatalgia cronica da 2 anni, al termine di un ciclo di 8 sedute di agopuntura, riferiva un dolore invariato, mentre successivamente riferiva di avere tratto giovamento da una singola (!) iniezione intramuscolare di ketorolac. Più probabile appare un risultato "differito" dell'agopuntura.

Nel **caso 19**, una tendinite di un dito della mano con dolore e dito a scatto da 2 mesi, sottoposto a un ciclo di agopuntura (10 sedute) senza alcun miglioramento, solo l'intervento chirurgico ha risolto il problema.

Il **caso 20**, una nevralgia faciale atipica perdurante da moltissimo tempo (circa 10 anni) e di non chiara eziologia, un ciclo di 6 sedute di agopuntura ha avuto un miglioramento effimero (50 % per circa 15 giorni). Risultato migliore ha avuto un successivo ciclo di laserterapia presso un altro terapeuta. Va detto che questo caso, un dolore cronico di non chiara origine con periodiche esacerbazioni, talvolta sembra rispondere alle varie terapie intraprese, talvolta no.

I **caso 21 e 22** si riferiscono ad un unico caso di periartrite scapolo-omerale cronica, iniziata 1 anno prima, che si è sottoposto, in successione e trattato da uno degli Autori, prima ad una singola seduta di agopuntura, dopo la quale è peggiorato, poi ad una singola seduta di neuralterapia, dopo la quale è ulteriormente peggiorato, poi a 4 sedute di auricoloterapia; ciclo interrotto quando il miglioramento era circa del 60 %, miglioramento che progrediva (senza altre terapie intercorse) fino alla scomparsa totale della sintomatologia dopo 2 mesi. Rimane pertanto dubbio l'insuccesso dell'agopuntura e della neuralterapia, seguiti dal successo della auricoloterapia; pro-

tabilmente, anche proseguendo la riflessoterapia intrapresa, magari sospendendola temporaneamente o rallentando il ritmo delle sedute, dopo il peggioramento iniziale sarebbe seguito il risultato positivo.

I **casi 23 e 24** si riferiscono alla stessa persona, sofferente per una sindrome del tunnel carpale bilaterale (con parestesie e algie soprattutto notturne), che dopo un ciclo di agopuntura di 12 sedute non ha avuto alcun miglioramento. Risolutivo invece è stato il successivo intervento chirurgico.

Il **caso 25**, una giovane di 33 anni sofferente di lombalgia cronica riacutizzata da pochi giorni, con reperto radiografico di grave spondilolistesi L5-S1, è stata trattata con saltuarie sedute di neuralterapia (in 2 mesi e mezzo in tutto 5 sedute, quindi in media una ogni 15 giorni), dopo le quali aveva un transitorio benessere. Dopo questa terapia, il cui ritmo decisamente anomalo veniva dettato dalla paziente, quest'ultima decideva di interromperla per consultare un ortopedico, che programmava un intervento. Tale intervento, successivamente eseguito (circa 3 mesi dopo la fine della riflessoterapia), ha nettamente migliorato la situazione algica.

Il **caso 26**, una algia periauricolare in una donna di 53 anni, insorta da circa 1 anno dopo un intervento di chirurgia plastica con cicatrice (dolente alla pressione) retroauricolare, in seguito all'infiltrazione con lidocaina della cicatrice (probabile campo perturbante secondo la neuralterapia di Huneke) aveva una sparizione immediata del dolore, durata circa 20 giorni. Una successiva nuova infiltrazione, avvenuta qualche mese dopo, non sortiva alcun effetto, mentre risultava efficace, a detta della paziente, un ciclo di "manipolazioni" del rachide, di natura non meglio precisata, effettuate sia a livello cervicale che lombare.

I **casi 27 e 28** si riferiscono entrambi alla stessa persona, una signora di 61 anni affetta da sclerosi a placche e sofferente da circa 5 mesi di una lombosciatalgia, trattata in precedenza da uno degli Autori con un ciclo di 10 sedute di agopuntura, con lieve miglioramento. In particolare, vi era stato un buon miglioramento del dolore all'arto, mentre persisteva pressochè immutato il dolore lombosacrale. Tornava pertanto per un nuovo ciclo di agopuntura nella speranza di un ulteriore miglioramento. Dopo 3 sedute di agopuntura (caso 27), il dolore era invariato. In una seduta successiva (caso 28) si praticava un'infiltrazione di lidocaina 0,5 % (neuralterapia sec. Huneke) su una sporgenza ossea in zona sacrale dalla quale, a detta della paziente, "partiva" il dolore. Inoltre, la paziente riferiva di avere subito, nella sua vita, diversi traumi in zona sacrale. Nessun risultato. Ad un controllo successivo (2 mesi dopo), la paziente riferiva di avere trovato giovamento da un ciclo di massaggio "connettivale".

In **tabella III** vengono riassunte le terapie che sono state riferite come "efficaci" dopo fallimento di riflessoterapie. In caso di terapia efficace nello stesso paziente, tale terapia viene conteggiata una sola volta (p.es., nei casi 27 e 28, il massaggio connettivale viene conteggiato una sola volta).

Discussione e conclusioni

Dai risultati fin qui illustrati si possono elaborare le seguenti considerazioni.

- 1) Non è possibile comparare i risultati sopra esposti con la letteratura esistente in materia, perché, a conoscenza degli Autori, non esistono altri articoli dello stesso argomento, o simili.
- 2) Non esiste “una” terapia che sia la più indicata in caso di insuccesso di una riflessoterapia, ma un lungo elenco di possibilità terapeutiche, ognuna delle quali ha delle chances di essere efficace; nel nostro gruppo di 28 casi sono stati efficaci 13 gruppi di terapia diversi; se si considera poi che gli 8 interventi chirurgici sono stati di 7 tipi diversi, e che il gruppo “cortisone” comprende sia il cortisone intraarticolare (3 su 2 articolazioni diverse) che quello nei tender points (1 caso), le terapie qui citate diventano 22, cioè quasi una diversa per ogni caso.
- 3) In 8 dei nostri casi l’intervento chirurgico è stato risolutivo (3 interventi sul ginocchio . 1 dito a scatto – 2 tunnel carpale – 1 spondilolistesi lombare – 1 cisti tendinea); pertanto, in caso di insuccesso di un tentativo terapeutico con una riflessoterapia, e quando vi sia una indicazione chirurgica, è probabilmente bene indirizzare dal chirurgo, senza indugiare con altre terapie non invasive.
- 4) In un caso l’intervento chirurgico (asportazione di una cisti alla mano in caso di “periartrite scapolo-omerale omolaterale), effettuato in sede apparentemente distante (anche se metamericamente collegato), ha risolto un dolore anatomicamente distante; nella regione riferita dolente non vi erano però punti dolenti alla pressione, evento decisamente raro in caso di dolore non riferito. Questo caso sembra consigliare, in caso di assenza di tender points nella zona riferita algica, la ricerca di una diversa eziologia, cercando in particolare nelle zone metamericamente afferenti, e rinforza la teoria del cosiddetto “campo perturbante”, una alterazione organica cronica in grado di provocare una malattia cronica (dolorosa o non) nel metamero o anche a distanza (17-19).
- 5) In 4 casi, si sono ottenuti migliori risultati cambiando tecnica riflessoterapica; in 2 casi la neuralterapia è stata più efficace, rispettivamente, di agopuntura e riflessoterapia con fisiologica; in un altro caso, un paziente che non aveva risposto ad agopuntura e neuralterapia, ha avuto buon risultato con auricoloterapia (20); in un altro caso, infine, l’agopuntura si è rivelata più efficace della neuralterapia. Risulta pertanto giustificato, quando vi sia la possibilità, cambiare tecnica riflessoterapica in caso di mancata risposta ad una tecnica. In questa casistica non si è rinvenuta una tecnica sicuramente superiore ad un’altra; invece, per motivi che per il momento non comprendiamo, un paziente può rispondere positivamente ad una tecnica e non ad un’altra.
- 6) In 4 casi il cortisone è stato più efficace della riflessoterapia; in 3 casi è stato infiltrato nell’articolazione interessata, in un caso in un tender point. Può pertanto essere preso in considerazione, nonostante recenti studi ne abbiano messo in dubbio l’efficacia (21-23), in algie articolari o periarticolari localizzate, in caso di insuccesso di una riflessoterapia senza una chiara indicazione

chirurgica, o anche prima di un eventuale intervento, quale possibile terapia successiva. Da considerare anche che, in un precedente lavoro degli stessi Autori (5), viene annotato che, in 20 casi trattati con neuralterapia secondo Huneke, con l'aggiunta di cortisone alla soluzione anestetica nella penultima seduta non si è osservato alcun miglioramento aggiuntivo sul dolore.

- 7) Altre possibili opzioni terapeutiche successive risultano essere, alla luce dei risultati di questo studio, tecniche manuali quali la chiroprassi (24) (2 casi) o il massaggio connettivale (1 caso) (25); la fitoterapia con *Harpagophytum* (Artiglio del Diavolo) (1 caso), che può rappresentare una buona alternativa terapeutica ai FANS tradizionali (26); tecniche di stimolazione fisica non invasiva quali il laser (2 casi) (27), gli ultrasuoni (1 caso) (28), la TENS (1 caso associato a ultrasuoni) (29).

Bibliografia

1. ter Riet G, Kleijnen J, Knipschild P. Acupuncture and chronic pain: a criteria-based meta-analysis. *J Clin Epidemiol* 1990; 43:1191-9.
2. van Tulder MW, Koes BW, Bouter LM. Conservative treatment of acute and chronic nonspecific low back pain. *Spine* 1997; 22:2128-56.
3. Dosch P. *Lehrbuch der Neuraltherapie nach Huneke. Therapie mit Lokalanästhetika.* Heidelberg: Haug Verlag; 1981.
4. Barop H. *Manuale e Atlante di Terapia Neurale secondo Huneke.* Milano: Edi. Ermes; 2003.
5. Barbagli P, Bollettin R. Terapia del dolore benigno mediante neuralterapia sec. Huneke. Risultati a breve e a lunga distanza. *Riv Med Trentina* 1996; 34:127-35.
6. Wreje U, Brorsson B. A multicenter randomized controlled trial of injections of sterile water and saline for chronic myofascial pain syndromes. *Pain* 1995; 61:441-4.
7. Milani L. Omeosinatria e trigger miofasciali: un'accoppiata vincente. *La Medicina Biologica* 2003;7-8:29-41.
8. Italia E, de Bellis M. *Manuale di omeo-mesoterapia.* Milano: Guna Editore; 1995.
9. Barbagli P, Bollettin R. L'età è un fattore prognostico dell'agopuntura nelle lombalgie benigne ? In: *Atti del Convegno "Agopuntura scientifica nel Terzo Millennio"*. 9.11.2002; Padova: p. 26.
10. Barbagli P, Bollettin R. Ansia e depressione sono fattori prognostici delle riflessoterapie nella terapia del dolore benigno? *G Ital Riflessoter Agopunt* 1997;9(1):64.
11. Barbagli P, Bollettin R. Ruolo prognostico della depressione nell'agopuntura antalgica: studio con follow-up di 1 anno. *G Ital Riflessot Agopunt* 1999;11(1):55.

12. Ceccherelli F, Gagliardi G, Barbagli P, Caravello M. Correlazione fra numero di sedute ed effetto terapeutico nel trattamento di pazienti affetti da dolore lombare sottoposti ad agopuntura. *Minerva Med* 2003;42 (suppl 1 al n. 4):39-44.
13. Ceccherelli F, Gagliardi G, Rossato M, Visentin R. Il fattore “intensità di stimolazione” nel determinismo del risultato terapeutico. *G Ital Riflessot Agopunt* 1995;7:74.
14. Anderson VC, Israel Z. Failed back surgery syndrome. *Curr Rev Pain* 2000; 4 (2):105-11.
15. Ezzo J. Should journals devote space to trials with no results? *J Altern Complement Med* 2003;9 (5):611-2.
16. Lapeer GL. Trigeminal neuralgia: treatment failure with auriculotherapy: two case reports. *Cranio* 1990;8 (1):55-9.
17. Mastalier O. Das Störfeld. *Dtsch Akupunkt* 1997;40(2):29-36.
18. Huneke F. Das Sekundenphänomen. 5. Aufl, Heidelberg: Haug Verlag; 1983.
19. Helling R. Störfelddiagnostik. Störfeld und Regulationsfähigkeit. *Akupunktur* 2003; 31(1):24-33.
20. Romoli M. Agopuntura auricolare. Torino: UTET; 2003.
21. Green S, Buchbinder R, Glazier R, Forbes A. Systematic review of randomised controlled trials of interventions for painful shoulder: selection criteria, outcome assessment, and efficacy. *BMJ* 1998; 316: 354-60.
22. Barnsley L, Lord SM, Wallis BJ et al. Lack of effect of intraarticular corticosteroids for chronic pain in the cervical zygapophyseal joints. *N Eng J*; 1994; 330:1047-50.
23. Curatolo M, Bogduck N. Pharmacologic pain treatment of musculoskeletal disorders: current perspectives and future prospects. *Clin J Pain* 2001;17(1):25-32.
24. Ernst E, Canter PH. A systematic review of systematic reviews of spinal manipulation. *J R Soc Med* 2006;99(4):192-6.
25. Schliack H. Massaggio connettivale secondo Dicke. Padova: Piccin Nuova Libreria: 1998.
26. Gagnier JJ, Chrubasik S, Manheimer E. Harpagophytum procumbens for osteoarthritis and low back pain: a systematic review. *BMC Complement Altern Med* 2004 ;4:13.
27. Bot SD, Bouter LM. The efficacy of low level laser therapy for chronic neck pain. *Pain* 2006;124(1-2):5-6.
28. van der Windt DA, van der Heijden SJ, van den Berg SG, ter Riet G, de Winter AF, Bouter LM. Ultrasound therapy for musculoskeletal disorders: a systematic review. *Pain* 1999;81(3):257-71.
29. Khadikar A, Milne S, Brosseau L, Wells G, Tugwell P, Robinson V et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation for the treatment of chronic low back pain: a systematic review. *Spine* 2005;30 (23):2657-66.

Tabella 1
Caratteristiche dei casi di insuccesso terapeutico
delle riflessoterapie

Numero casi	28
Durata del dolore (mesi)	23,6 ± 40,2
Età media (mesi)	60,5 ± 16,1
Femmine	21
Maschi	7

Tabella 2

Analisi dei casi di insuccesso terapeutico

Genere	Età	Patologie trattate	Riflessoterapia effettuata	Terapia successiva efficace
M	62	Cervicobrachialgia sx	Neuralterapia	Ultrasuoni
F	48	Cervicalgia	Neuralterapia	Laser
M	36	Meniscopatia ginocchio sx	Neuralterapia	Int. chirurgico
F	80	Metatarsalgia sx	Riflessoterapia fisiologica	Neuralterapia
F	81	Periartrite scapolo-omerale dx	Agopuntura	Neuralterapia
M	59	Cervicobrachialgia sx	Neuralterapia	Int. chirurgico
F	58	Gonalgia sx	Neuralterapia	Int. chirurgico
F	81	Periartrite scapolo-omerale sx	Neuralterapia	Cortisone intra-articolare
F	85	Gonalgia dx (osteoarthritis)	Neuralterapia	Probabile cortisone intra-articolare
F	69	Gonalgia sx (osteoarthritis)	Agopuntura	Artroprotesi chirurgica
F	65	Lombosciatalgia dx	Agopuntura	TENS+ultrasuoni insieme
M	46	Lombalgia	Neuralterapia	Chiroprassi
F	84	Cervicalgia	Neuralterapia	Fitoterapia (Artiglio del diavolo TM50 gtt per 3 mesi)
F	84	Rizoartrosi pollice sx	Neuralterapia	Fitoterapia (Artiglio del diavolo TM50 gtt per 3 mesi)
F	67	Periartrite scapolo-omerale sx	Neuralterapia	Cortisone intra-articolare
F	64	Lombosciatalgia	Neuralterapia	Cortisone nel tender point
M	69	Sciatalgia sx	Neuralterapia	Agopuntura
F	63	Lombosciatalgia	Agopuntura	Ketorolac 1 fiala im 1 settimana dopo intervento chirurgico
F	37	Tendinite dito medio sx (dito a scatto)	Agopuntura	Int. chirurgico
F	79	Nevralgia facciale atipica	Agopuntura	Laser
M	45	Periartrite scapolo-omerale dx	Agopuntura	Auricoloterapia
M	45	Periartrite scapolo-omerale dx	Neuralterapia	Auricoloterapia
F	39	Tunnel carpale dx	Agopuntura	Int. chirurgico
F	39	Tunnel carpale sx	Agopuntura	Int. chirurgico
F	33	Lombalgia	Neuralterapia	Int. chirurgico spondilolistesi L5-S1
F	53	Algia temporomandibolare	Neuralterapia	Manipolazioni rachide
F	61	Lombosciatalgia	Agopuntura	Massaggio connettivale
F	61	Sacralgia	Neuralterapia	Massaggio connettivale

Table 3
**Terapie efficaci nei 25 pazienti con dolore benigno
trattati con insuccesso mediante riflessoterapia**

Interventi chirurgici	8
Cortisone	4
Chiroprassi/manipolazioni	2
Laser	2
Neuralterapia	2
Massaggio connettivale	1
Auricoloterapia	1
Farmaci antinfiammatori	1
Fitoterapia (Artiglio del diavolo)	1
Agopuntura	1
Ultrasuoni	1
Ultrasuoni + TENS	1